

A'JINIYAZ QOSIBAY ULINIŇ LIRIKASININ' OBRAZLAR DU'NYASI

Kenesbaeva Aynura

Berdaq atındađı Qaraqalpaq mámleketlik universitetiniŇ
Qaraqalpaq filologiyası hám juralistika fakultetiniŇ 3-kurs student.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16631102>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy ishda Qoraqalpoq she'riyatining yirik vakili Ajiniyoz Qosibay ođlining lirik asarlaridagi obrazlar dunyosi tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: Ajiniyoz, lirik obraz, falsafa, estetika, axloq, Sharq mutafakkirlari, Qoraqalpoq adabiyoti.

Anotatsiya. Bul ilimiy jumista Qaraqalpaq poeziyasiniŇ ulli wákili Ajiniyaz Qosibay uliniŇ úlken shıǵarmalarındađı obrazloari dúnyası analiz etilgen.

Gilt sózler: Ajiniyaz, lirikalıq obraz, filofosiya, estetika, shıǵıs tárbiya, shıǵıs oyshulları, Qaraqalpaq ádebiyatı.

Аннотация. В данной научной работе анализируется мир образов в лирических произведениях Аджиноза Косибай оғлу, крупнейшего представителя каракалпакской поэзии.

Ключевые слова: Аджиноз, лирический образ, философия, эстетика, мораль, мыслители Востока, каракалпакская литература.

Abstract. This scientific work analyzes the world of images in the lyrical works of Ajinyoz Qosibay oglu, a major representative of Karakalpak poetry.

Keywords: Ajinyoz, lyrical image, philosophy, aesthetics, morality, Eastern thinkers, Karakalpak literature.

Filologiya ilimleriniŇ kandidatı A.Muratzaev miynetlerinde de qaraqalpaq ádebiyatı tariyxı boyınsha belgili kórinislerdi kórsek boladı."Shayırdıń muhabbatı" miynetinde baspadan shıqqan basqa basqa alımlardıń monografiyaları hám miynetlerindeki sıyaqlı Ajiniyazdin' ómiri hám dóretpelerin u'yreniw, onıń filofosiyalıq, siyasiy- jámiyetlik ko'z- qaraların bahalaw, muhabbat, tuwılg'an el tuwralı jazılǵan qosıqların tallaw, shayırdıń ádebiy ortalıǵı hám qosıqlarındađı klassik shayırları poeziyasınıŇ ta'siri qusaǵan máselelerge ayırıqsha dıqqatı awdarılǵanı seziledi. O'. Álewovtıń "Ajiniyazdıń aǵartıwshılıq oyları" miynetinde shayırdıń filofosiyalıq, pedagogikalıq, etikalıq hám estetikalıq kórkem pikirlerine tallaw jasaydı.

Ajiniyaz shayırdı óz qatarlarına salıstırǵanda dúnya ilimleri menen tanıswǵa hám onıń óz shıǵarmalarında kórkem sáwlelendiriwge umtılǵanın tolıq ańlap jetemiz. Ajiniyaz poeziyasında kórinekli grek filosofları Aristotel, Platonlardıń atı atalıwı menen birgelikte Iskender Zulqarnayn, Xarrun ar Rashid, Ibn Sina, Ábilqasım Ferdawsiy Alisher Nawayı ha'm Muhammed Fizuliy ta'liyimatlarınıń sintezleri seziledi. Máselen, baylap qoǵan jerinen bosanıp tawa shıǵıp ketken AflatunniŇ ılaǵının' taw kóknarınıŇ gúlin jep, ózinde úlken kúsh payda bolǵannan keyin qasqır menen alısıp, onı jeńgeni haqqındađı ráwiyat Farabiy traktatlarında da ushıraydı. Bul haqqında Ajiniyaz shayır:

Xash-Xash jegen AflatunniŇ ılaǵı,

Gurt bilán dúgiser daǵ arasında - dep jazǵan . Gurt - sózi parsı tilinen kirgen sóz bolıp, qasqır maǵanasın ańlatadı.

Sonnan juwmaq shıǵarsaq boladı, Ájiniyaz Platon shıǵarmaları menen tanıs bolmasa da, onıń shıǵarmaların sharıqlay alǵan. Deǵen menen shayır shıǵıs alımalarınń miynetleri menen jaqınan tanıs bolǵan. Sonıń ushın da, onıń shıǵarmalarında erte dáwirge tán filosofiyalıq táliymatlar da bar.

Kórkem ádebiyattıń baslı máselesi hám baslı wazıypası bul ránbáreń kórkem obrazlar jaratıw. Shayırdıń (jazıwshınıń) ádebiy-teoriyalıq bilimleri, janr tańlaw uqııbı, kórkem metodı basshılıqqa alınıwı, stillik sheberligi, kórkemlew quralların paydalanıw usılları – bulardıń hámmesi kórkem obrazlar jaratıw ushın xızmet etedi.

Biz sóz etip otırǵan Ájiniyaz lirikası ránbáreń obrazlarǵa bay. Onda el-xalıq hám Watan pidáyısınıń, júregin sap muxabbat sezimleri kernegen shın ashıqtıń, kewilin qudayǵa baǵısh etken taqıwa musılmandı, ilim-bilim ashıǵı máǵriypat párwár danıshpannıń ul-qızına mehriban atanıń obrazları túrli táreplerinen, túrli reńelerde kórinedi. Biraq bul obrazlar Ájiniyaz lirikasında qalay bolsa solay berilmesten túrli reńdegi nıqaplarǵa orap berilgen. Sol nıqaplardıń sırtqı boyawların haqıyqıy obraz dep jorısaq, kópshilik jaǵdaylarda Ájiniyaz lirikasınıń shın mánisin natuwrı túsiniwimiz múmkin. Men usı jumisimde Ájiniyaz lirikasındaǵı rázmziy (simvolikalıq) hám tımsalıy (allegoriyalıq) obrazlardı qarap, olardıń sırların bayqap krmekshimen .

Turmıs shinlıǵın, qorshap turg'an du'nya tuwralı tu'snniklerdi, ideyalardı ra'mziy ha'm tımsalıy obrazlar menen beriw usılı Shıǵ'ıs xalıqları a'debiyatında erte da'wirlerden kiyatırg'an ko'rkem da'stu'rlerdin' biri, bunda ko'rkem da'stu'r a'sirese sufiylik poeziyanin' ko'rkemlik sha'rtlerinin' biri bolg'an. Sufiylik shıǵ'armasında lirikalıq obrazdı (lirikalıq "men"di) astarlap su'wretlew arqalı ruwxıy kamalatqa erisiw ushın iyman baylıǵ'ın iyelew, ka'mil insan da'rejesine jetisiw ushın quda jolına bas qoyg'an pidayı sufıy obrazın beredi. A'jiniyaz bul ko'rkemlik da'stu'rlerdi o'z lirikasında ken' ha'm utımlı paydalang'an. Mısalı, usı shayırdın' "Da'wran bolmadı" dep atalatug'ın nalish qosıg'ında lirikalıq qaharman astarlı obrazlar menen su'wretlenedi.

Sa'nemler qolında tilla saz edim.
Ha'wijge keltirsr janan bolmadı.
Tug'rımda talpıng'an alg'ır baz edim.
Qa'lpe-sayyadlarım mamam bolmadı.

Mende watan boldi elatsiz qalg'an,
Bag'larinan bu'bu'l uship zag' qong'an,
Ziywar der du'nyag'a kelgenim yalg'an
Mende bir biyqayg'i zaman bolmadı

Bul keltirilgen mısaldı tuwra tu'sinsek. lirikalıq qaharman o'zin "tilla sazǵ'a" megzetedı biraq onı janlatıp shertetug'ın qa'nige sa'zende (janan) joqlıǵ'ına nalıydı, ja'ne de o'zin alg'ır qusqa ("alg'ır baz") megzetedı, biraq onı baplaytug'ın qa'lpe. qus salatug'ın mamam aytıwshı (sayyad) joqlıǵ'ına ashınadı. Biraq bunin' menen shıǵ'armanın' shın ma'nisi ashılmaydı, ol biraz bu'rkelip jatadı. Onı ashıw ushın sufiylik poeziyasınin' ko'rkemlik sha'rtlerin basshılıqqa alıwımız kerek boladı. Sufiylik poeziyada lirikalıq qaharman mudamı haqtı (qudanı) izlewshi, qudag'a shın ashıq obrazında ko'rinedi. Berdaq shayırdın' "Berdimurat izle-izle, Haq jolını tuwrı go'zle" degen qatarları haq jolın izlewshi adamg'a isharat bolıp esaplanadı.

Joqarida A'jiniyazdan keltirilgen misalda "tilla saz", "alg'ir baz" haq jolına basın tikken sufiy obrazın esletedi. Ol ha'r ta'repleme rawajlang'an ka'mil insan da'rejesine erisiwdi maqset etip qoyadı, bug'an ol ruwxıy jaqtan tayar, biraq og'an jol-joba beretug'in, durıs bassılıq etetug'in ilimi ku'shli ka'mil piyir (tekste "janan", "qa'lpe-sayyad") jetispeydi. Qosıqtin' barlıq dawamında al-legoriyalıq obrazlar antiteza usılı menen su'wretlenedi hasıl ju'kti bazarg'a jetkergendey ka'rwan bolmaydı yamasa ka'rwan bolsa, tiyeytug'in ju'gi tayar bolmaydı, mol qırman bolsa, onı suwıratug'in samal espeydi, samal esse, atatug'in qırman bolmaydı h.t.b. Bul jag'daylardın' ha'mmesi lirikalıq qaharmandı ruwxıy dag'darısqa saladı, onda mun'lı, o'kinishli sezimler oyatadı. Lirikalıq qaharman o'mirge. zamang'a narazı boladı ta'g'dirge nalısh etedi.

"Ziywar der du'nyag'a kelgenim yalg'an, Mende bir biyqayg'ı zaman bolmadı".

Biraq, lirikalıq qaharman turmıstın', ta'g'dirdin' tu'rli oyınlarına an'sat ko'ne beretug'in ha'lsiz, bosan' adam emes. Ol o'z maqseti ushın tabanlılıq penen gu'resetug'in, ruwxı ku'shli adam.

Sırım pash ha'rgiz hesh kimgе,
Sita'mka'r a'yledim jang'a besh ku'nde.

Bul jerde A'jiniyaz sufiylik ilimnin' sır maqamın ko'zde tutadı. Bunı joqarıda azg'ana aytıp o'tken edik. Lirikalıq qaharman o'zinin' da'rtli ıshqısın, ruwxıy dag'darısların, azapların sufiylik ilimnin' sır sha'rti boyınsha hesh kimgе aytpaydı, gez kelgen adamg'a nalımaydı, bul sırdı tek ıshqı-muxabbat jolında rahbarlıq etetug'in ka'mil piyirge aytıp da'rtlesse boladı. Biraq, lirikalıq qaharman o'zine jol-joba beredug'in, ilimi ku'shli, ka'ramatı bar piyir taba almaydı.